

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Análisis de Fichas de Costos y Estudios de Factibilidad del Turismo Rural en Camagüey

Autores: Dr. C. Natalia Lorenzo Kómová¹, Ms. C. Elena Lorenzo Kómová² y Lic. Tamara Díaz Gutiérrez³

¹<https://orcid.org/0000-0001-7608-972>, Profesora Auxiliar del Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CEMTUR), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba. Email: natalialorenzokomova@gmail.com

²<https://orcid.org/0000-0002-9073-8601>, Profesora auxiliar, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba.

³Miembro del Programa Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación: Desarrollo Sostenible del turismo en la provincia de Camagüey, del Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CEMTUR).

Resumen: La provincia de Camagüey posee un gran potencial para el desarrollo del turismo rural, pero enfrenta desafíos significativos en la gestión de proyectos turísticos sostenibles. A pesar del creciente interés global en esta modalidad, la falta de herramientas adecuadas, como fichas de costo y estudios de factibilidad económico-financiera, limita la capacidad de los actores locales para planificar y ejecutar iniciativas turísticas viables. El diseño de fichas de costo es crucial para desglosar los recursos necesarios y estimar gastos e inversiones de manera transparente, asegurando una correcta planificación financiera. Objetivo: evaluar cómo estas herramientas pueden contribuir a la gestión efectiva de proyectos turísticos en Camagüey y, así, incrementar el turismo rural. Métodos y técnicas: el análisis y la síntesis, inducción y deducción, el método hipotético-deductivo, así como la observación directa, cuestionarios y talleres grupales. Resultados: el diseño de fichas de costo y la realización de estudios de factibilidad económico-financiera son fundamentales para el desarrollo del turismo rural en la provincia. Estas metodologías permiten una planificación más efectiva de los proyectos turísticos, impulsando la rentabilidad y sostenibilidad. Conclusiones: la correcta identificación y evaluación de costos facilitarán a los emprendedores locales la toma de decisiones informadas, maximizando el uso de recursos naturales y culturales. Además, los estudios de factibilidad ayudarán a mitigar riesgos y atraer inversiones, permitiendo un crecimiento sostenible del sector turístico rural, mejorando la calidad de vida de las comunidades locales. Su integración en la gestión turística es clave para aprovechar al máximo el potencial de Camagüey como destino turístico rural.

Palabras clave: Turismo rural, Fichas de costo, Estudios de factibilidad, Sostenibilidad.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

